

Microbiota, realismo mágico y sueños que nos pertenecen

Álvaro Lázaro Valero¹

¹Laboratorio de Química de los Alimentos y Toxicología, Facultad de Farmacia y Ciencias de la Alimentación, Universidad de Valencia, Av. Vicent Andrés Estellés s/n, 46100 Burjassot, Valencia, España

Alvaro.lazaro@uv.es

SCIHUM: Revista de Cultura, Ciencias y Humanidades

Sección: Medicina y Salud

Año 2024, Número 1

Resumen

Desde el inicio de la carrera, la microbiota se presentó como un tema omnipresente, transversal a múltiples disciplinas. Se define como el conjunto de microorganismos — bacterias, virus, hongos, arqueas y helmintos— que habitan el cuerpo humano, especialmente el tracto gastrointestinal, desempeñando funciones esenciales. Su relevancia es enorme: alberga millones de genes y una densidad bacteriana excepcional. La disbiosis se ha vinculado con numerosas enfermedades (depresión, obesidad, Parkinson, cáncer, entre otras), lo que ha impulsado un auge en la investigación científica y en la industria de probióticos y prebióticos. Louis Pasteur ya señalaba la importancia de lo “infinitamente pequeño”. Esta idea conecta con el realismo mágico: lo extraordinario se revela en lo cotidiano. Así como los grandes descubrimientos surgieron de hechos simples —una manzana, un baño—, la microbiota muestra cómo lo invisible transforma nuestra realidad. La grandeza humana y científica se sustenta, muchas veces, en lo pequeño y aparentemente ordinario.

Palabras clave: microbiota, realismo mágico, sueños, medicina, salud

Microbiota, realismo mágico y sueños que nos pertenecen

¿Quién te dijo que lo más pequeño no nos llevaba a lo más grande?

Desde los inicios de la carrera, incluso en las primeras asignaturas más elementales que recibí, me llamó especialmente la atención que uno de los temas más recurrentes era el de la denominada microbiota. No importaba de lo que tratase la asignatura, ya fuese química orgánica, pasando por fisiopatología, hasta la temida biofarmacia y farmacocinética. Parecía que todo estaba interconectado con la archicitada microbiota, cualquier tema servía para acabar hablando de esta. Estaba en boca de todos.

En primer lugar, pongámonos en situación. ¿Qué es la microbiota? En el ser humano, se entiende como toda aquella gama de microorganismos que, pese a que no podemos observarlos a simple vista, forman parte de nuestro cuerpo y, sobre todo, desarrollan un papel fundamental en el funcionamiento del mismo. Cuando se habla de microbiota, normalmente se suele hacer referencia al tracto gastrointestinal – ya que es donde más población se encuentra – pero no solo está presente aquí, ya que también estos microorganismos colonizan la piel, las mucosas, el tracto respiratorio, el tracto urogenital y la glándula mamaria [1]. Además, microbiota no es únicamente sinónimo de bacterias – pese a que suelen representar la parte más numerosa de los microorganismos - sino que también hongos, arqueas, virus y helmintos forman parte de esta diversidad tan única [2].

Y, es que, aunque sea difícil de creer, esta realidad invisible es considerada como un órgano más de nuestro cuerpo, e incluso – como intentaré hacer ver - de nuestra alma. Para que nos hagamos una idea de cuán importante es la microbiota, vayamos a las cifras – he de admitir que no soy muy fan de estas, pero solo es para ponernos en perspectiva. Mientras que hay alrededor de 26.600 genes humanos, ¡los genes bacterianos suponen más de 4.000.000 en nuestro cuerpo! Asimismo, la densidad de bacterias en el colon es de alrededor de 10^{11} - 10^{12} /ml, siendo la densidad más alta en cualquier ecosistema de la tierra [3]. Por otro lado, - y, aquí es donde se halla la razón por la que tantos profesores la citaban - es que existe una amplia literatura científica que relaciona la disbiosis (desequilibrio) de la microbiota intestinal con una inmensa cantidad de enfermedades: ansiedad, depresión, diabetes, obesidad, enfermedad inflamatoria intestinal, demencia, Parkinson, Alzheimer, cirrosis, cáncer, etc [4].

No es de extrañar entonces que, en los últimos años haya habido un *boom* de publicaciones científicas que traten temas relacionados con la microbiota. Si uno clica en cualquier base de datos científica - por ejemplo, Pubmed - verá la inmensidad de resultados recientes acerca de este tema. En esta misma base de datos, al realizar una búsqueda usando la palabra "microbiota", se encuentran 136.598 resultados a lo largo de toda la historia; mientras que, si nos ceñimos a los últimos 10 años, la cantidad de estos se reduce ligeramente a 126.389, es decir, ¡casi todos! Por tanto, no es ninguna sorpresa que los productos agrícolas basados en estos microorganismos – probióticos, prebióticos, y últimamente sinbióticos y postbióticos - se hayan convertido en uno de los sectores con mayor crecimiento en la agronomía con una Tasa Compuesta de Crecimiento Anual (TCAC) del 15-18% y un valor predicho de más de 10 mil millones de dólares para 2025 [5].

Louis Pasteur, el padre de la microbiología, ya sostenía intuitiva y sabiamente que "El papel de lo infinitamente pequeño en la naturaleza es infinitamente grande" [6]. Y, sin ninguna duda, tenía, tiene y tendrá toda la razón. Ahora os preguntareis, si no lo habéis hecho ya antes: "¿Y esto qué tiene que ver con el realismo mágico?" Buena consideración. El realismo mágico es un movimiento literario y pictórico que surge a principios del siglo XX, como parte de las vanguardias y se define por su preocupación estilística y el interés de mostrar lo irreal o extraño como algo cotidiano y común. Lo que viene a expresar es que lo extraordinario se halla en lo ordinario, que lo grande se halla en lo pequeño, y viceversa; y, sinceramente, no me puedo sentir más identificado con dicha afirmación. De nuevo, la vida es una paradoja, tanto en el ámbito más científico como en aquel más humanístico. ¿No vemos que la grandeza de la naturaleza humana depende de aquello tan pequeño que no podemos ni ver, pero que es tan real como la vida misma? ¿No vemos que todas las hazañas que pasan a la eternidad y cambian el rumbo de la historia vienen de instantes fugaces donde el corazón acaricia todo tiempo y espacio?

Muchas veces podemos pensar que el exterior de lo cotidiano podrá ser el mismo, pero en función del interior podremos transformar ese exterior en un mundo totalmente irreconocible para la gran inmensa mayoría de los mortales. Una rutina monolítica y gris para unos puede ser una gran aventura multicolor para otros. Algo tan cotidiano y real como una sonrisa, una caricia, el canto de un pájaro o, una conversación de familia o de trabajo, se puede convertir en algo totalmente mágico y extraordinario. ¿Acaso Newton

presenció algo que nadie a lo largo de la historia había visto, ver cae una manzana?
¿Acaso Arquímedes fue la primera persona de la humanidad que se dio un baño? ¿Acaso
las huellas humanas de Cristóbal Colón fueron las primeras en pisar el Nuevo Mundo?

Mientras escribo estas líneas, no sé cuál va a ser la próxima letra que venga al
encuentro, me dejo guiar confiadamente por el soplo del porvenir. Solo sé que cada huella
de eternidad que deje en esta peregrinación será fruto de instantes que sean tan pequeños
como grandes, que sean tan reales como mágicos. Eleanor Roosevelt decía que “El futuro
pertenece a aquellos que creen en la belleza de sus sueños” [7]. Tomando su frase, yo
también creo que la belleza de los sueños cree en aquellos a los que pertenece el futuro.

1. Ogunrinola, G. A., Oyewale, J. O., Oshamika, O. O., & Olasehinde, G. I. (2020). The human microbiome and its impacts on health. *International Journal of Microbiology*, 2020, 1–7. <https://doi.org/10.1155/2020/804564>
2. Vemuri, R., Shankar, E. M., Chieppa, M., Eri, R., & Kavanagh, K. (2020). Beyond just bacteria: Functional biomes in the gut ecosystem including virome, mycobiome, archaeome and helminths. *Microorganisms*, 8(4), 483. <https://doi.org/10.3390/microorganisms8040483>
3. Hu, X., Wang, T., & Jin, F. (2016). Alzheimer’s disease and gut microbiota. *Science China. Life Sciences*, 59(10), 1006–1023. <https://doi.org/10.1007/s11427-016-5083-9>
4. Fan, Y., & Pedersen, O. (2021). Gut microbiota in human metabolic health and disease. *Nature Reviews. Microbiology*, 19(1), 55–71. <https://doi.org/10.1038/s41579-020-0433-9>
5. Berg, G., Rybakova, D., Fischer, D., Cernava, T., Vergès, M.-C. C., Charles, T., Chen, X., Cocolin, L., Eversole, K., Corral, G. H., Kazou, M., Kinkel, L., Lange, L., Lima, N., Loy, A., Macklin, J. A., Maguin, E., Mauchline, T., McClure, R., ... Schloter, M. (2020). Microbiome definition re-visited: old concepts and new challenges. *Microbiome*, 8(1). <https://doi.org/10.1186/s40168-020-00875-0>
6. Sebastián Domingo, J. J., & Sánchez Sánchez, C. (2017). From the intestinal flora to the microbiome. *Revista española de enfermedades digestivas: organo oficial de la Sociedad Española de Patología Digestiva*, 110(1), 51–56. <https://doi.org/10.17235/reed.2017.4947/2017>
7. Roosevelt, E. (2016). “El futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños”.